

БІБЛІОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ЕМОЦІЙНОГО КОПІНГУ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Тимофєєнко Катерина ¹

¹ здобувач вищої освіти ОП соціальна педагогіка,
Запорізький національний університет, Україна

Анотація. Російське вторгнення на територію України та окупація Криму створили проблему внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потребують соціально-педагогічної підтримки для успішної адаптації. Бібліотерапія виступає ефективним методом емоційного копіngu для ВПО, зокрема шляхом стимулювання емоційного вираження, розвитку соціальних навичок та позитивного світогляду. Використання методів бібліотерапії, таких як буктоксикологія та тематичні сесії, сприяє їхньому взаємодії з літературою для подолання стресу та сприяння саморозвитку.

Ключові слова: емоційний копінг, внутрішньо переміщені особи, соціально-педагогічна адаптація, бібліотерапія, креативна письменницька терапія.

Повномаштабне військове вторгнення на територію України, окупація та анексія півострова Крим, збройна агресія у південно-східних областях призвели до появи нового соціального явища – внутрішньо переміщені особи. Тисячі людей були змушені залишити свої домівки. Тому їм довелося починати нове життя в іншій «безпечній» області. Всі вони потребують соціально-педагогічної підтримки з метою успішної адаптації у нових місцях перебування. Це новий виклик для нашої країни, тож важливо розуміти, як оптимально організувати підтримку таких людей у воєнний період.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) потребують не тільки матеріальної та фінансової, а й соціально-педагогічної і психологічної допомоги та підтримки. Стресові ситуації, викликані вимушеним від'їздом з постійного місця проживання, порушенням стабільності та звичних умов життя, втратою годувальника, друзів, родичів, позбавленням батьківської опіки негативно

впливають на особистість. Складне становище викликає відчуття дискомфорту, зниження соціальної активності та впевненості в собі, підвищення тривоги, агресії, появи негативного ставлення до оточуючих. Тому питання соціально-педагогічної адаптації внутрішньо переміщених осіб та їх сімей в соціально-педагогічному контексті є ключовою та вимагає комплексного підходу його для вирішення

Соціально-педагогічна адаптація – це процес, спрямований на полегшення включення людини в соціальне середовище та забезпечення її найбільш ефективної взаємодії з навколишнім світом (Алексєєнко, et al., 2020).

Соціально-адаптована особистість – це особа, яка успішно і ефективно взаємодіє з оточуючим соціальним середовищем, забезпечуючи гармонійні відносини та пристосування до соціокультурних норм і вимог. Така особистість може проявляти високий рівень соціальної компетентності та вміння взаємодіяти з іншими людьми в різних ситуаціях. Отже, рівень адаптованості залежить від міри задоволення потреб людини, яку вона досягла у процесі соціальної адаптації на момент аналізу результатів соціально-педагогічної адаптації (Алексєєнко, et al., 2020).

Внутрішньо переміщені особи насамперед потребують налагодження відносин зі своїм власним емоційним «Я». Якщо особа, незалежно від віку, не здатна адаптуватися до позитивних життєвих досвідів та не може відповідати вимогам соціальних норм і стандартів, то процес її соціалізації порушується, а її поведінка може стати соціально дезадаптованою.

Бібліотерапія – це форма психотерапії або самопомічі, в якій використовуються книги та інші літературні ресурси з метою покращення емоційного стану, розвитку особистості та сприяння загальному благополуччю. Термін «бібліотерапія» походить від грецьких слів «biblion» (книга) і «therapeia» (лікування, турбота). Цей підхід може включати в себе як індивідуальні сесії з фахівцем, так і самостійне вивчення літературних творів з певною тематикою з метою саморозвитку (Бібліотерапія, 2023).

Копінг (з англ. coping) – це процес впорядкування з стресовими ситуаціями, негативними емоціями чи проблемами. Копінг-стратегії використовуються для того, щоб людина могла ефективно впоратися із стресом та зберегти своє емоційне та фізичне благополуччя (Войцеховська, & Закалик, 2016).

Бібліотерапія може бути ефективним методом емоційного копінгу у процесі соціально-педагогічної адаптації, оскільки вона поєднує літературні ресурси з соціально-педагогічним підходом для підтримки адаптації та розвитку особистості.

Завдання, які виконує бібліотерапія як метод емоційного копінгу у процесі

соціально-педагогічної адаптації ВПО:

- Стимулювання емоційного вираження. Читання літературних творів може допомогти людям виражати свої емоції через ідентифікацію з персонажами або розумінням різних сценаріїв. Це сприяє розвитку емоційної інтелігентності та регуляції емоцій.
- Розвиток соціальних навичок. Групові сесії бібліотерапії можуть сприяти взаємодії між учасниками, обговоренню тем та спільному розумінню текстів. Це сприяє розвитку соціальних навичок та комунікації.
- Формування позитивного світогляду. Вибір літературних творів з позитивним підтекстом може впливати на формування оптимістичного погляду на життя та розвивати позитивне сприйняття себе та інших.
- Розвиток критичного мислення. Аналіз текстів під час бібліотерапевтичних сесій допомагає розвивати критичне мислення та вміння розуміти різні точки зору.
- Підтримка при вирішенні конкретних проблем. Вибір літературних творів, що відповідають конкретним ситуаціям або труднощам, може служити як засіб підтримки вирішення конкретних соціально-педагогічних завдань адаптації.
- Сприяння саморефлексії та самосвідомості. Через обговорення та рефлексію над літературними творами учасники можуть краще розуміти себе, свої цінності та потреби.
- Відволікання від стресу. Занурення у читання може виступати як спосіб відволіктися від поточних проблем і стресових ситуацій. Воно дозволяє відчути певний відпочинок та віддалення від негативних емоцій.
- Релаксація та заспокоєння. Читання може мати релаксуючий ефект, сприяючи зниженню рівня стресу та напруги. Особливо ефективною може бути читання книг з спокійною атмосферою чи релаксуючим сюжетом.
- Підтримка при переживанні травматичних ситуацій. Книги, які висвітлюють теми переживання травматичних ситуацій, можуть служити як засіб для самопідтримки та самовідновлення.

Ефективні методи роботи з ВПО з бібліотерапії:

- Буктоксикологія (фахівець рекомендує конкретні книги або літературні твори для особистого читання на підставі конкретних потреб або проблем учасника).
- Тематичні сесії (вибір літературних творів за певною темою або проблемою для обговорення та розв'язання).
- Рефлексивне читання (спрямоване на внутрішню рефлексію та обдумування особистих почуттів та думок під час читання).

-
- Креативна письменницька терапія (заохочення учасників створювати свої власні твори, що відображають їхні думки та емоції).

Літературні джерела

1. Алексеєнко, Т. Ф., Гончар, Л. В., Куниця, Т. Ю., & Бибик, Д. Д. (2020). Вимушені переселенці: соціально-педагогічні проблеми і досвід підтримки. Монографія. Кропивницький: Імекс-ЛТД.
2. Бібліотерапія. (2023). Українська бібліотечна енциклопедія. URL: <https://ube.nlu.org.ua/article/Бібліотерапія>
3. Войцеховська, О., & Закалик, Г. (2016). Сучасні напрями досліджень копінг-стратегій особистості. Педагогіка і психологія професійної освіти, №2, 95-104.